

COPLAS NUEVAS EL NIÑO PERDIDO

SEGUIDAS

DE LA CONVERSIÓN DE LA SAMARITANA

En nombre de Dios empiezo
por aquel que tiene gracia
todos le llaman gracioso
y á mí la gracia me falta.

CORO.

Si escuchais atentos
como habeis oído
cantaré las coplas
del Niño perdido.

Madrè en la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello,
preciso es que tendrá frío,
porque el pobre viene en cueros.

Niña, dile que entre
se calentará,
porque en esta tierra
ya no hay caridad.

Entró el niño y se sentó
conforme se calentaba
la patrona le pregunta
de que tierra ó de que patria.

Y el Niño le responde
de lejanas tierras
mi madre es del cielo
y yo bajé á la tierra.

Niño, si quieres cenar
guisaremos de contado,
te quedarás con nosotros
por hijo muy estimado.

Y el niño responde
eso no patrona
que tengo una madre
que el cielo la adora.

Voy á hacer la cama al niño
en mi alcoba y con primor,

No me la haga usted patrona
que mi cama es un ricón.

El suelo es mi cama
desde que nací,
hasta que en cruz muera
tengo andar así.

Dime Niño, por qué lloras?
Porque he perdido á mi madre.

Si usted me dijera
donde la encontrara
de rodillas fuera
hasta que la hallara.

Mi madre de penas
no podrá comer
aunque tenga gana
no tendrá con quien.

San José dice á María
tú que has ido con el niño,
y ahora me veo solo
el corazón me has partido.

El niño es perdido,
las penas dobladas,
los dos lo buscaron
por calles y plazas.

Con gran dolor le buscaron
día y noche sin descanso
la Virgen va preguntando
á los vecinos del pueblo.

Que si había visto
un Sol de los Soles
el que nos alumbra
con sus resplandores.

Al cabo de los tres días
ya lo hallaron en el templo,
hasta un rico fué á pedirle
las alas que le pusieron.

Rico, te prometo
aunque soy muchacho
de darte el castigo
como habéis logrado.

La Virgen fué de camino,
un labrador ha encontrado
labrador, qué haces aquí?
No lo veis, piedras sembrando.

La Virgen le respondió
con palabras buenas
pues si piedras siembras
piedras se te vuelvan.

Un poquito más adelante
otro labrador encuentra,
labrador que estais haciendo?
y el labrador dijo:
trigo estoy sembrando
para el otro año.

Vete mañana á segarlo
vete pobre labrador,
quien te da esta tal gracia

es tu propio Criador.

Escucha buen labrador,
si os preguntasen por mí,
humildemente direis,
con una mujer lo ví.

Hace mucho tiempo
sí, señor, los ví
pues que yo sembraba
este trigo aquí.

El labrador de buena fé,
de noche se fué á su casa
y á su mujer le contó
todo y todo lo que pasa.

Ay esposa mía
Dios ha permitido
que mañana iremos
á segar el trigo.

Salen con sus segadores
y de ver aquel prodigio
todos dan gracias á Dios
y aquel inocente niño.

Vieron que venían
por aquel camino
cuatro caballeros,
preguntamos si le han visto.

Escuche buen anciano,
no diría usted si ha visto
por aquí pues que pasaron
una mujer con un niño?

Cuando yo sembraba
señor, este trigo,
por aquí pasaron
pues iban perdidos.

Blasfemando de coraje
al pronto se despidieron
pues la intención que tenían
era de llevárselos presos.

Luego presentarlos
al león soberbio
para darle muerte
al Dios verdadero.

Volvieron á preguntarnos
la mujer es muy bonita
es el niño muy hermoso,
de hallarlo nos convendría.

Pues habrá pasado
con ellos también
un hombre anciano
parecido á él.

Tendrá cincuenta años buenos
el de mas edad es pues
que José le llaman,
iban á Belén.

A encontrarlo voy,
que perdido está,
y ha de morir pronto,
lo manda Caifás.

FIN

CONVERSION DE LA SAMARITANA

Un viernes partió el señor
á la ciudad de Samaria,
y antes de entrar en poblado
el calor le fatigaba,
mas á un pozo que allí había
derecho á él se encaminaba;
sobre el brocal recostóse
como que cansado estaba.
Al punto vido venir
á la misma que esperaba
con un cántaro en la mano,
y era la Samaritana:
pidió el Señor que le diese
una bebida de agua,
que Él en premio le daría
otra de importancia,

que jamás tendría sed
como llegase a gustarla:
á lo que le respondió,
sin saber con quien hablaba:
pues si tienes tal virtud,
dadme, Señor, de esa agua,
para nunca tener sed;
y el Señor le dijo: aguarda,
anda y llama á tu marido,
y ven con él en compañía:
que no es bien que una mujer
de la ciudad sola salga;
respondió: Señor, no tengo
marido ni soy casada.
El Señor dijo: es verdad,
dices bien, Samaritana,

que de cinco que tenías
sin ninguno ahora te hallas;
tuviste cinco galanes
dando escándalo en Samaria
y aqueste cántaro es
encubridor de tu infamia.
Refrena mujer tu vida,
no vivas tan descuidada:
palabras fueron aquestas
de muchísima eficacia.
Entonces la pecadora
abrió los ojos del alma,
diciendo. tú eres profeta
que mis pecados declaras
y penetras mi interior
sin que te se olvide nada;
si lo eres, dímelo;
y el Señor así la habla
diciendo: no soy profeta,
que soy de esfera mas alta,
soy Hijo del Padre Eterno,
el Mesías que te aguarda,
que desde el cielo he venido
para redimir las almas.
Entonces la pecadora
puesta en tierra arrodillada,
le dice: dulce Jesús
perdonad aquesta ingrata,
que yo en el mundo he vivido
cometiendo mil infamias.

Quebró el cántaro y al punto
volvió al mundo las espaldas,
así las volvamos todos
para bien de nuestras almas.
¡Entemos, pecadores,
por Dios la Samaritana,
para poder alcanzar
en premio la guerra santa.

DESPEDIDA DE LA SAMARITANA

Después que fué convertida
la gentil Samaritana

así clamaba al Mesías:
Señor, ¿quereis que me vaya
ó acabe con vos mi vida?

Dijole Cristo: excelente,
antes que á mi patria excelsa
á Samaria irás prudente
á publicar la grandeza
del Autor Omnipotente.

Allí fué el mayor dolor;
cuando ya se despedía
del Supremo Redentor,
con amargura decía:
adios mi dulce Criador.

Adios, pozo de Jacob,
adios archivo profundo,
adios, engañoso error,
adios, galanes y el mundo
que me voy con mi Señor.

Adios, cántaro, decía,
adios, sogas de terror,
adios, agua cristalina
ya se acabó mi ambición
que me voy con el Mesías.

Adios, garrucha y pozal,
adios, carril ponzoño,
decía con mucho afán,
que me voy al Reino hermoso,
del empíreo celestial.
Adios Jesús amoroso,
con lágrimas repetía,
adios, adios, dueño hermoso,
de tan dulce compañía
no me fuera amado esposo.

La Majestad soberana
dijo: ves, esposa afable
á predicar á Samaria,
y vendrás á acompañarme
á las alturas sagradas.

Por tan dulces despedidas
te ruego, Samaritana,
que supliques al Mesías
que corones nuestras almas
en las altas jerarquías.

FIN